

ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИНГ МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8196438>

Аннотация: Ушбу мақолада глобаллашув шароитида иқтисодий хавфсизликнинг мамлакат тараққиётида тутган ўрни жаҳон давлатлари тажрибаси асосида қисқача ёритиб берилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, иқтисодий хавфсизлик, давлат, ташқи иқтисодий хавфсизлик, халқаро муносабатлар, глобаллашув жараёнлари, миллий хавфсизлик.

Аннотация: В данной статье кратко разъясняется роль экономической безопасности в развитии страны в условиях глобализации на основе опыта стран мира.

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, государство, внешнеэкономическая безопасность, международные отношения, процессы глобализации, национальная безопасность.

Abstract: In this article, the role of economic security in the country's development in the context of globalization is briefly explained based on the experience of world countries.

Key words: economy, economic security, state, foreign economic security, international relations, processes of globalization, national security.

Давлатнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда унинг чексиз халқаро рақобат шароитида ўз иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш ва миллий хавфсизлигини таъминлаш имкониятига эга бўлишига эътибор қаратиш лозим.

Давлатнинг тўлиқ иқтисодий роли миллий иқтисодиётнинг шаффофлиги, ишлаб чиқарувчиларни ташқи ва ички бозорларда қўллаб-қувватлашда намоён бўлади. Албатта, АҚШ иқтисодиёти аввалги даврлардан жуда фарқ қилади. Ҳозирги тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, миллий иқтисодиётнинг ташқи ва ички шароитларда самарадорлигини таъминлашнинг янги имкониятлари пайдо бўлмоқда. Иқтисодиёт самарали бўлсагина давлат иқтисодий самарадорликка эришади. Америка иқтисодиёти ўз базасини кенгайтиришда иқтисодиётнинг барқарорлигига, тадбиркорликни ташкил етишга кўпроқ эътибор

беради. Мамлакатда ривожланаётган турли мулкый муносабатлар маъмурий чеклашлар билан эмас, балки иқтисодий сабаблар билан белгиланса, у ҳолда ноқонуний (соя) тадбиркорлик эҳтимоли барҳам топади ва ҳар қандай тадбиркор давлат солиқ тўлаш орқали ўзини ҳимоя қилишига ишонч ҳосил қилади. Бу ўз навбатида, давлат иқтисодиётининг ривожланиши ва мустақамланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Иқтисодий хавфсизлик ғоялари ва у билан боғлиқ бўлган «иқтисодий хавфсизлик» тушунчаси мамлакатимизга республикаимиз мустақиллиги эълон қилинганидан сўнг кириб кела бошлади. Мустақилликдан аввал бундай тушунчалар мутахассисларнинг тор доирасигагина маълум эди. Собиқ Иттифоқ даврида ушбу масалага бағишланган иккита китоб биринчи марта («Хорижий адабиётларда иқтисодий хавфсизлик масалалари» ва «Халқаро иқтисодий хавфсизлик») 1988 йилда босилиб чиққан эди. XX аср 90 йилларда иқтисодичиларнинг мақолаларида ва оммавий ахборот воситаларида «иқтисодий хавфсизлик» ибораси қўлланила бошланди.

Айни пайтда ушбу ибора хорижий мамлакатлар бошқарув тизимлари фаолиятида яхши таниш бўлган тушунчадир. Иқтисодий хавфсизлик давлатнинг миллий хавфсизлигини асосий ташкил этувчиларидан биридир ва мамлакатнинг иқтисодий эҳтиёжлари кафолатланиши ва уни таъминлашнинг йўллари, воситалари ва усулларига асос солувчи қарашларнинг йиғиндисидир. Концептуал кўринишда у давлатнинг иқтисодий потенциалининг ҳолатидан келиб чиқадиган иқтисодий хавфнинг асосий омилларини таҳлиliga асосланган. Давлатнинг хавфсизлиги кучсиз ва самарасиз иқтисодиётда таъминланиши мумкин эмас, айниқса глобаллашув жараёнидаги ижтимоий низоларга тўла жамиятда, чунки ҳаммаси ўзаро боғланган ва бири иккинчисини тўлдиради.

Иқтисодий хавфсизликни асосида ривожланиш ва ривожланишни барқарорлигига ўхшаш бўлган муҳит ташкил этувчилари ётади — бу материал, иншоотнинг, уни янги сифат ҳолатига, яъни таркиб ёки тузум ўзгаришига келтирадиган, зарур бўлган йўналтирилган қонуний ўзгаришидир.

Ривожланишсиз иқтисодий тараққиёт бўлиши мумкин эмас. Барқарорлик — бу жамиятнинг фавқулодаги ҳолатларда ҳам ўз манфаатларини қониктириш қобилияти, ҳолатни тиклаш имконияти.

Асосий иқтисодий хавфсизлик таҳдидлари-мамлакатнинг иқтисодий ҳолатига салбий таъсир кўрсатувчи жараён бўлиб, малакат, жамият ва шахс иқтисодий манфаатларини чегаралайди.

Биринчи марта иқтисодий хавфсизлик термини ресурсларни чегараланганлиги тўғрисидаги савол кескин тургани билан боғлиқ бўлган ҳолда пайдо бўлган бўлса, глобаллашув шароитида унинг субъектлари ортиб, уни туркумлашни тақазо этмоқда. Иқтисодиёт субъектлари нуқтаи назаридан иқтисодий хавфсизлик қуйидаги шаклларда намоён бўлади:

- шахснинг иқтисодий хавфсизлиги;
- корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги;
- давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги [1].

Шахснинг иқтисодий хавфсизлиги унинг ҳаётий манфаатларининг, яъни яшаш ва шахсий дахлсизлик, эркин меҳнат қилиш, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш, мулкдор бўлиш, ҳаётий истеъмол эҳтиёжларини қондириш, саломатлигини сақлаш, билим олиш ва касбга эга бўлиш, қариганда ва меҳнат лаёқатини йўқотганда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқланганини ифодалайди. Бунда шахснинг бозор иқтисодиётида истеъмолчи ва ишчи, хизматчи, тадбиркор сифатидаги ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларининг, манфаатларининг ҳимоялангани, кафолатлангани нуқтаи назаридан иқтисодий хавфсизликни икки турга ажратиш мумкин.

Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таҳлил қилганда уларни ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, молиявий, савдо-тижорат ҳамда нотижорат ва жамоатчилик ташкилотлари сифатида фаолият юритиши нуқтаи назаридан туркумлаш мақсадга мувофиқ. Корхонанинг(фирма) иқтисослигига кўра хавфсизлигини таъминлаш хусусиятлари ҳам турлича бўлиши табиийдир.

Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги унинг мамлакат ички муаммолари ва ташқи иқтисодий фаолияти ҳамда халқаро

молиявий ташкилот ва уюшмаларда иштирок этиш билан боғлиқ хавф-хатарлар нуқтаи назаридан таҳлил этилади.

Иқтисодий хавфсизлик миллий хавфсизликнинг таркибий қисмига кирганлиги учун миллий хавфсизликнинг ташкил этилиши ва шаклланиши билан боғлиқ масалалар билан кўриб чиқиши лозим. Иқтисодий хавфсизлик миллий хавфсизликнинг таркибий қисми ва унинг моддий асоси ҳисобланади. Шунинг учун, иқтисодий хавфсизлик мамлакат миллий хавфсизлик генезиси ва шаклланишига доир масалалар қаторида ўрганилиб чиқиши даркор. Адабиётимизда иқтисодий хавфсизлик асосий парадигмасини қуйидаги элементлар ташкил этади:

- Халқаро муносабатлар тузумига ўтиш яъни ишчи кучи концепциясидан манфаатлар концепциясига қараб;

- Иқтисодий хавфсизликнинг бир бирига қарши типдаги ғоялар ва тузулмалардан халқаро иқтисодий ҳамкорлик ва халқаро муносабатларга асосланган модел томон ҳаракатланиши;

- Ҳудуд дахлсизлигини таъминлаш принципига қўшимча қилиб минтақа, корхона, оила ва шахс иқтисодий хавфсизлиги принципини киритиш;

- Иқтисодий соҳадаги таҳдидлар комплекс хусусиятга эга бўлиб, аввало, ЯИМнинг сезиларли даражада қисқариши, инвестицион ва инновацион фаолият ҳамда илмий-техникавий салоҳиятнинг пасайиши, қишлоқ хўжалиги секторидagi инқироз, ёқилғи хомашёси ва энергетик компонентларни экспорти суръатининг ошиши, импортда эса бирламчи ва истеъмол молларининг ўсиши кузатилади.

Давлатнинг ташқи иқтисодий фаолиятида эса қуйидаги масалалар муҳим ўрин тутди:

- Миллий иқтисодиётнинг халқаро интеграциялашувига қулай шароит ташкил этиш;

- Миллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари сотиш бозорларининг кенгайиши;

- МДҲ давлатлари билан ягона иқтисодий ҳудуд барпо этиш;

- Миллий ишлаб чиқарувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

➤ Барқарор кредит-молиявий сиёсатини ташкил этиш, бошқа давлатлардан ташқи кредит олишни камайтириш орқали уларга боғланиб қолишни олдини олиш;

➤ Чет эл банклари, суғурта ва инвестицион компанияларни бошқаришда давлатнинг ролини ошириш.

Иқтисодий хавфсизликнинг қуйидаги даражалари мавжуд:

- Халқаро (глобал ва минтақавий)
- Миллий
- Локал (минтақавий ёки мамлакат ичидаги тармоқлар)
- Хусусий (корхоналар ва шахс) [2].

Халқаро иқтисодий хавфсизлик — шартномалар ва институционал тузилишни амалга ошириш борасидаги барча халқаро шартлар мажмуаси бўлиб, унда ҳар бир жаҳон ҳамжамиятидаги аъзо давлатнинг эркин сайлаш ва ўзининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт стратегиясини ишлаб чиқиши, ташқи босим учрамаслиги, бошқаларни ишига аралашмаслиги, ўзароманфаатли ва ўзаромувофиқлик асосида жаҳондаги бошқа давлатлар билан ҳамкорлиги.

Халқаро иқтисодий хавфсизлик тараққиёт моделларнинг боғланиб қолишини, шунингдек, ҳар бир халқнинг ўз йўлини танлашда ҳуқуқини тан олиш, манфаатлари ҳурмат қилиниши орқали иқтисодий ва сиёсий қарамликни рад этади.

Ташқи қарз-кредит олиш орқали мамлакатнинг бюджет харажатларини молиявий қоплаш натижасида шакилланадиган мамлакатнинг қарз суммаси. Ташқи қарз мамлакатнинг иқтисодиёти учун оғир юк бўлиб, иқтисодий конъюктурасининг ёмонлашувига олиб келади. Бироқ, ташқи қарз иқтисодиётнинг ўсиши учун рағбат вазифасини ҳам бажариши мумкин. Бу билан бирга мамлакатнинг реал имкониятларини ҳисобга олмай, ҳаддан ташқари олинган ташқи қарзлар малакатни инқирозга ва суверенитетининг йўқотилишига сабаб бўлиши мумкин.

Амалиётда деярли барча мамлакатлар ташқи молиялаштириш манбаларни жалб қилишга ҳаракат қиладилар, акс ҳолда уларнинг кўпчилигида ички капитал қўйилmalarини қўйиш, ижтимоий иқтисодий ислоҳатларни ўтказиш, ташқи қарзлар мажбуриятини бажариш учун бюджет тақчиллиги-ю, ички ресурслар танқислигига учрайди.

Яна бир иқтисодий хавфсизликка таҳдид соладиган омил бу иқтисодиётнинг ҳаддан ташқари очиқлиги. Иқтисодиёт очиқлиги-жаҳон хўжалиги алоқалар ва халқаро меҳнат тақсимотида максимал қатнашишга кўзланган иқтисодий системадир. У бошқа давлатлар иқтисодиётига боғлиқ бўлмаган автаркия иқтисодий тузумга қаршидир. Шунинг учун, иқтисодиёт очиқлиги нормал ҳолат ва объектив заруриятдир. Бироқ, малакатнинг ишлаб чиқарувчи, молиявий, банк тизими ва пул айланиши каби стратегик соҳаларни ҳимояланганлик даражасини ҳисобга олган ҳолда иш кўриш лозим.

Иқтисодий хавфсизлик турларининг моҳиятини вужудга келиш сабабларини ўрганиш, миллий манфаатларга таҳдидларни аниқлаш, уларнинг олдини олиш ва улардан муҳофазаланиш чора-тадбирлари, механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда вужудга келтиришга имкон беради. Бунинг учун ушбу хавф-хатарларни ва хавфсизлик даражасини аниқлаш, уларнинг кўрсаткич мезонларини ўрганишга зарурут туғилади.

Ташқи иқтисодий хавфсизлик — шартномалар ва институционал тузилишни амалга ошириш борасидаги барча халқаро шартлар мажмуаси бўлиб, унда хар бир жаҳон ҳамжамиятидаги аъзо давлатнинг эркин сайлаш ва ўзининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт стратегиясини ишлаб чиқиши, ташқи босимга учрамаслиги, бошқаларни ишига аралашмаслиги, ўзароманфаатли ва ўзаромувофиқлик асосида жаҳондаги бошқа давлатлар билан ҳамкорлиги.

Глобаллашув шароитида ташқи иқтисодий хавфсизликни таъминлаш учун қуйидагилар тақоза этилади:

Биринчидан, жаҳон хўжалик алоқаларида иштирок этиб, миллий ишлаб чиқариш учун қулай шароитлар яратиш;

Иккинчидан, жаҳонда содир бўлаётган иқтисодий, сиёсий нохуш ҳодисалар салбий оқибатларининг миллий иқтисодиётга таъсирини камайтиришга эришиш. Алоҳида таъкидлаш жоизки, очиқ иқтисодиёт шароитида ташқи таҳдидлар таъсирини бутунлай йўқ қилиш, унга барҳам бериш мумкин эмас.

Иқтисодий хавфсизликка таҳдид солувчи ташқи омилларга қуйидагилар киради:

1) Экспорт таркибидаги хом ашё товарларининг устуворлиги, анъанавий машинасозлик ва ҳарбий саноат товарлари бозорларининг йўқотилиши;

2) мамлакатнинг кўп турдаги маҳсулотлар, шу жумладан, стратегик аҳамиятдаги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ипортига қарамлиги;

3) экспорт ва валюта назоратининг яхши йўлга қўйилмаганлиги, божхона чегараларининг очиқлиги;

4) рақобатга бардошли экспортни қўллаб-қувватловчи молиявий, ташкилий ва ахборот инфратузилмаларнинг ривожланганлиги ва импорт таркибининг рационал эмаслиги;

6) экспорт-импорт операцияларига хизмат кўрсатувчи транспорт инфратузилмаларининг ривож топмаганлиги;

7) Илмий салоҳият оқими;

8) Капитал оқими;

9) Ташқи қарзларнинг ўсиши;

10) Тижорат ва истеъмол моллари бўйича импорт қарамликнинг ортиши;

11) Иқтисодиётнинг ҳаддан ташқари очиқлиги;

12) Миллий товарларни ички ва ташқи бозорлардан сиқиб чиқариш мақсадида чет эл капиталларини жалб қилиш [3].

Экспорт товарларига нархларнинг кескин пасайиб кетиши ёки аксинча, импорт товарларига нархларнинг кескин кўтарилиб кетиши ташқи бозорга боғлиқ бўлган иқтисодиёт учун ўта хавфли ҳисобланади.

Бундан ташқари, бозорларда савдо қилиш ёки маҳсулот етказиб берувчи мамлакат ёки мамлакатлар гуруҳи томонидан эмбарго киритилиши ҳам иқтисодиётнинг ривожига хавф туғдиради. Шунингдек, бир мамлакатдан ёки мамлакатлар гуруҳидан айрим турдаги маҳсулотларни келтиришда юқори даражадаги қарамликка, боғлиқликка йўл қўйиб бўлмайди. Чунки бу иқтисодий қарамликдан сиёсий жиҳатдан таъсир кўрсатишдан фойдаланишлари мумкин.

Миллий иқтисодиёт учун унинг экспорти таркибида икки-уч хил товарнинг устувор ўринни эгаллаши, хатто экспорт ҳажмининг яримидан кўпини ташкил этиши ўта хавфли ҳолатларни туғдириши мумкин. Кўпгина ривожланаётган мамлактлар тажрибаси шуни кўрсатадики, экспортнинг

бундай таркиби бундай таркиби жаҳон бозори конъюктураси ёмонлашган шароитда, уларга бўлган талабнинг камайиши оқибатида иқтисодиёт ҳалокатига олиб келиши мумкин.

Мамлакат экспорт қилаётган хом ашё ресурсларининг жаҳон бозридаги нархларнинг тушиб кетиши оқибатида унинг ташқи савдо айланмаси пасайиб кетади. Натижада, валюта тушуми камаяди ва бу ҳол мамлакат учун зарур инвестиция лойиҳаларининг бажарилишига салбий таъсир кўрсатади. Ҳатто миллий валюта қадрнинг тушиб кетишига ҳам олиб келиши мумкин. Шунингдек, хом ашё ишлаб чиқарувчи миллий корхоналарнинг иқтисодий-молиявий аҳволи ёмонлашади. Уларнинг баъзилари хонавайрон бўлади, кўпчилиги эса ишлаб чиқариш ҳажмини камайтиришга мажбур бўлади. Оқибатда, иш билан банд ходимлар сони қисқариб, ишсизлар сони ошади. Давлат бюджетидан аҳолини ижтимоий ҳимоялашга ажратилган маблағ кўпайиб, ижтимоий муаммолар ҳам бирмунча кескинлашади. Миллий иқтисодиётнинг ривожланиш суръатлари секинлашади ёки турғунликка, тангликка юз тутади.

Очиқ иқтисодиётга ўтиш ўта даражадаги протекционизмдан воз кечишни тақазо этади. Аммо мамлакатни жаҳон хўжалигига кириб бориши нуқтаи назаридан истиқболли бўлган тармоқлар ва ишлаб чиқаришарни ҳимоя қилиш, яъни селектив протекционизм зарурдир. Бу даврда иқтисодий хавфсизлик нуқтаи назаридан ватанимизда ишлаб чиқарилган товарларни сотиш бозорларини, импорт хом ашё ва саноат маҳсулотлари манбаларини диверсификациялаш, кўплаб мамлактлар билан ёмонлашган муносабатлар ўрнига бошқа мамлакатлар билан бўладиган илиқ муносабатлар ривожлантирилади.

Иқтисодиёт чуқур инқирозга учраган ва капитал маблағларни унга жалб қилиш кескин камайиб кетаётган шароитда хорижий инвестициялар баъзи соҳаларда иқтисодий ўсиш катализатори бўлиши мумкин. Бу эса иқтисодий хавфсизликни мустаҳкамашга имкон беради. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизми хорижий ҳамкорларнинг молиявий ва моддий ресурсларини миллий иқтисодиётга реал киритишга ундаши лозим. Улар томонидан моддий бойликларни арзон нархларда кўлаб сотиб олишга йўл

қўйиш мумкин эмас. Шундай қилиб, хорижий инвестицияларни иқтисодиётга кенг жалб қилиш чораларини кўриш билан бир қаторда, бу жараёнларни тартибга солиш ҳам даркор. Бунда миллий манфаатларга риоя қилган ҳолда, хорижий компанияларнинг минимал маблағлари эвазига бутун бир тармоқлар устидан ўз назоратини ўрнатишларига йўл қўймаслик лозим бўлади.

Бутун дунёда миллий валюта қадри мамлакт иқтисодий аҳволининг индикатори ҳисобланади. Мамлакатдан молиявий маблағларнинг катта миқдорларда чиқиб кетиши, яъни “капиталнинг қочиши” миллий иқтисодий хавфсизликка жиддий таҳдиддир. Маблағларнинг четга чиқиб кетишининг лэгал, яъни очикдан-очик йўли тижорат банклари томонидан хорижий банklar ҳисоби счетларига катта миқдордаги маблағларнинг ўтказилиши ҳисобланади. Маблағларнинг четга чиқиб кетишининг ноқонуний, яъни яширин йўлларга эса қуйидагилар киради:

-экспорт маҳсулот нархининг пасайтириб, импортда ошириб кўрсатиш. Бунда фиктив ва ҳақиқий нарх ўртасидаги фарқ хорижий компаниялар томонидан ватанимиздаги ишбилармоннинг хорижий банкдаги счетига ўтказилади;

-импорт учун “аванс” ўтказилади, аммо импорт содир бўлмайди ва ҳ.к.

Мамлактнинг нафақат иқтисодий, шунингдек, сиёсий аҳволига ҳам жиддий хавф туғдирувчи таҳдидлардан бир ташқи қарз муаммосидир. Ташқи қарзнинг юқори даражадалигининг ўзиёқ ташқи сиёсат юритишни шубҳа остига қўяди. Мамлакат қарз берган йирик кредитор мамлактларга қарам бўлиб қолади. Ташқи қарзларни тўлаш учун мамлакт қарзлардан кредитларни белгиланган муддатларда тўлашни кафолатлайдиган ишлаб чиқариш лойиҳаларини молиялаштиришда фойдаланиши ҳамда янги объектларни ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экспортини кенгайтириш мумкин.

Кўриниб турибдики, глобаллашув шароитида давлат иқтисодий манфаат ва хавфсизликка таҳдидни аниқлаб, уларнинг олдини олиш учун иқтисодий сиёсат, мақсад ва

стратегияларини ишлаб чиқариши нақадар муҳим масалардан бир эканлиги.

Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий хавфсизлиги, ташқи иқтисодий фаолиятнинг қонуний асослари, экспорт ва инвестиция сиёсати, шунингдек, жаҳон иқтисодий-молиявий инқирозининг Ўзбекистонга таъсири ва уни олдини олиш ва юмшатишга асос бўлувчи омилларини ўрганиш натижасида қуйидаги хулоса ва таклифларни айтиш мумкин:

Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий салоҳияти юқорилиги, унинг табиий ва меҳнат ресурсларига бойлиги, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг барқарорлиги, ташқи иқтисодий фаолият тўғрисидаги қонунлар халқаро принципларни тан олган ҳолда ишлаб чиқилгани, хорижий инвесторларга яратилган шароитлар глобаллашув жараёнлари шиддат билан кечаётган бир даврда Ўзбекистон ташқи иқтисодий хавфсизлиги таъминланганининг асоси бўлиб хизмат қилди.

Республика ташқи иқтисодий хавфсизлигини такомиллаштириш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

Мамлакатнинг жаҳон бозоридаги рақобатга бардошлилигини таъминлаш;

Экспорт таркибидаги хом ашё товарларининг устуворлиги йўқотилиши;

Мамлакатнинг кўп турдаги маҳсулотлар, хусусан, озиқ-овқат маҳсулотлари ипортига қарамлигини бартараф этиш;

Экспорт-импорт операцияларига хизмат кўрсатувчи транспорт инфратузилмалари ривожлантириш;

Капитал оқимининг олдини олининиши;

Ташқи қарзларнинг салмоғи ортиб кетишидан сақланиш;

Тижорат ва истеъмол моллари бўйича импорт қарамликнинг ортишига чек қўйиш;

Иқтисодиётни ҳаддан ташқари очиқлигига йўл қўймаслик лозим.

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодий ўсишга эришиш учун нафақат инвестиция хажмини кўпайтириш, балки улар йўналишини ва тузулмасини тўғри танлаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Инвестициялаш учун шундай ишлаб чиқариш турлари ва корхоналарни танлаш зарурки, бунда қисқа

муддатли спекулятив кредитлардан воз кечиб, чет эл инвестицияларини узоқ муддатли ва имтиезли фоиз ставкалари буйича жалб этиш тамойилига доимо амал қилишимиз даркор. Бу инвестицион жараённи жонлантириш учун туртки бериш, кейинчалик эса инвестициялаш учун афзал тармоқлар ва хўжалик юритиш субъектларини танлашга имконият яратиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

[1]. Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т. Академия. 2006 й.

[2]. Абулқосимов Х.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. Т. ТМИ нашриёти, 2005.

[3]. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: Геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. (книга 4) Инт. Экономии РАН. М. ЗАО Финстатинформ 2002.

Зикир Қаҳрамонович Музаффаров

ДОЦЕНТ